
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-404X

 IMFAKTOR
Science driven pages

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

JO‘RAYEVA Dilsoraxon Dafarbek qizi

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika” yo‘nalishi*

YO‘LDASHEVA Gulchehraxon Xoldorali qizi

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika” yo‘nalishi*

ALIJONOV Shohrubbek Akramjon o‘g‘li

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Matematika va informatika” yo‘nalishi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10892949>*

MAKLOREN QATORI MISOLLARNI YECHISHDA OSON USUL

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o‘qituvchi va o‘quvchilarga metodik tavsiya sifatida yozilgan. Matematikaning asosiy bo‘limlaridan Makloren qatorlari haqida ma’lumot beriladi. O‘quvchi bu mavzuni o‘rganish natijasida Makloren qatori mavzusiga qiziqishi ortadi. Biz ushbu maqolada shu sonlar qatorlariga doir ayrim formulalarni ko‘rib chiqdik va shu mavzu yuzasidan misollar ham ko‘rsatishga harakat qildik. Makloren qatorlari dars jarayonida o‘qituvchi maqoladan ko‘rgazma sifatida foydalansa bo‘ladi. Maqola matematikani o‘qitish samaradorligini oshirishda xizmat qiladi. Bu maqolamiz sizlarga manzur bo‘ladi degan umiddamiz.

Kalit so‘zlar: Makloren qatorlari, ikkala tomonini differensiallab, (8)- qatordagi, qatorning birinchi hadi. $f(x) = e^x$, $f(x) = \sin x$, $f(x) = (1+x)^k$.

THE MCLAREN SERIES IS AN EASY WAY TO SOLVE EXAMPLES

ANNOTATION

This article is written as a methodological recommendation for teachers and students. From the main sections of mathematics, information is given about the McLaren Series. As a result of studying this topic, the reader's interest in the topic of the McLaren line increases. In this article we examined some formulas related to the series of these numbers and tried to show examples on this topic as well. McLaren rows can be used as an exhibition of the teacher article during the course of the lesson. The article serves to improve the effectiveness of teaching mathematics. We hope that this article will appeal to you.

Keywords: McLaren row, differentiating both sides, in (8)- row, the first term of the row. $f(x) = e^x$, $f(x) = \sin x$, $f(x) = (1+x)^k$.

Elementar funksiyalarni darajali qatorlarga yoyish

1. $f(x) = e^x$ funksiyani x darajasi bo'yicha Makloren qatoriga yoyish.

Yechilishi: e^x ning hosilalarini ketma-ket topamiz va $x=0$ nuqtada ularning qiymatlarini aniqlaymiz:

$$f(x) = e^x, f'(x) = e^x, f''(x) = e^x, f'''(x) = e^x, \dots$$

$x=0$ bo'lganda:

$$f(0) = e^0 = 1, f'(0) = 1, f''(0) = 1, f'''(0) = 1, \dots$$

Bu qiymatlarni Makloren qatoriga qo'ysak, quyidagi qator hosil bo'ladi:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

2. $f(x) = \sin x$ funksiyani Makloren qatoriga yoyish.

Yechilishi: Berilgan funksiyaning hosilalarini topamiz:

$$f'(x) = \cos x, f''(x) = -\sin x, f'''(x) = -\cos x, f^{IV}(x) = \sin x, \dots$$

$x = 0$ nuqtada ularning qiymatlarini topamiz va Makloren qatoriga qo'yamiz:

$$f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1, f^{IV}(0) = 0, \dots$$

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots$$

3. $f(x) = \cos x$ funksiyaning yoyilmasi.

Yechilishi: $f(x) = \cos x$ funksiyaning hosilalarini topamiz:

$$f'(x) = -\sin x, f''(x) = -\cos x, f'''(x) = \sin x, f^{IV}(x) = \cos x, \dots$$

$x = 0$ nuqtada topilgan hosilalarning qiymatlarini aniqlaymiz:

$$f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(0) = -1, f'''(0) = 0, f^{IV}(0) = 1, \dots$$

Topilgan qiymatlarni Makloren qatoriga qo'yamiz:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

4. $f(x) = (1+x)^k$ – Nyuton binomining yoyilmasi.

Yechilishi: Berilgan Nyuton binomidan ketma – ket hosilalar olamiz:

$$f'(x) = k(1+x)^{k-1}, f''(x) = k(k-1)(1+x)^{k-2}, f'''(x) = k(k-1)(k-2)(1+x)^{k-3}, \dots,$$

$$f^{(n)}(x) = k(k-1)(k-2)(k-3), \dots, (k-n+1)(1+x)^{k-n}, \dots$$

$x = 0$ nuqtada qiymatlarini topamiz:

$$f(0) = 1, f'(0) = k, f''(0) = k(k-1), f'''(0) = k(k-1)(k-2), \dots, f^{(n)}(0) = k(k-1)(k-2)(k-3) \dots (k-n+1), \dots$$

Topilganlarni Makloren qatoriga qo'yamiz:

$$f(x) = (1+x)^k = 1 + \frac{k}{1!}x + \frac{k(k-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{k(k-2)(k-3)\dots(k-n+1)}{n!}x^n + \dots$$

5. $f(x) = 4x^5 - 2x^4 + 3x^3 - x^2 + 2x + 2$ ko'phadni $(x - 1)$ ning darajasi bo'yicha qatorga yoyish.

$$f'(x) = 20x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x + 2,$$

$$f''(x) = 80x^3 - 24x^2 + 18x - 2,$$

Yechilishi: Berilgan funksiyaning hosilalarini topamiz: $f'''(x) = 240x^2 - 48x + 18,$

$$f^{IV}(x) = 480x - 48,$$

$$f^V(x) = 480.$$

$x=1$ nuqtada ko'phad va uning hosilalari qiymatlarini topamiz:

$$f(1) = 8, \quad f'(1) = 21, \quad f''(1) = 72, \quad f'''(1) = 210, \quad f^{IV}(1) = 432, \quad f^V(1) = 480.$$

Topilgan qiymatlarni Teylor qatoriga qo'yamiz:

$$f(x) = 8 + 12(x-1) + \frac{72}{2!}(x-1)^2 + \frac{210}{3!}(x-1)^3 + \frac{432}{4!}(x-1)^4 + \frac{480}{5!}(x-1)^5.$$

6. $f(x) = \ln(1+x)$ funksiyaning $x = 0$ nuqtada Teylor qatoriga yoyish.

Yechilishi: Funksiyaning hosilalarini topamiz:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}, \quad f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}, \dots, \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)!}{(1+x)^n}.$$

Qiymatlarini topib, Teylor qatoriga qo'yamiz:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = -1, \quad f'''(0) = 2, \dots, \quad f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} (n-1)!$$

U holda,

$$f(x) = \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^n}{n} + \dots$$

7. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6x + 1$ ko'phadni $x-2$ ning o'suvchi darajasi tartibida

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. B.A. Xudayarov, Matematikadan misol va masalalar to‘plami’. Toshkent- 2018
2. Sh. Xurramov, Oliy matematika’’ cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2018
3. Sh.A.Ayupov „Algebra va sonlar nazariyasi’’ O‘quv qo‘llanma’’.Toshkent-2019
4. Sh.R.Xurramov „Oliy matematika’’ o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2015

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz